

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Тожибоева Д.Б.

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ЗАМОНАВИЙ КОСТЮМБОП МАТОЛАР АССОРТИМЕНТЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR